

Materialismo informacional: una propuesta ontológica para pensar la información

Resumen:

Este artículo propone el desarrollo de un materialismo informacional como marco ontológico para pensar la información como una dimensión material constitutiva de la realidad. A partir de esta propuesta, se aborda el problema de si la información puede reducirse a soportes físicos, procesos cognitivos o mediaciones simbólicas, o si posee un estatuto irreductible. El enfoque articula la tradición materialista clásica, la filosofía de la información y el pensamiento latinoamericano sobre ciencia, tecnología y dependencia. La tesis sostiene que los regímenes informacionales operan como infraestructuras materiales que organizan las condiciones de posibilidad del conocimiento, la memoria y la acción colectiva. Como contribución, el artículo ofrece elementos a tener en cuenta para una crítica ontológica del extractivismo de datos, el capitalismo de plataformas y el colonialismo digital desde una perspectiva situada.

Palabras clave: Materialismo, información, Ontología, Regímenes, Capitalismo informacional, Colonialismo de datos

La metafísica, desde su origen aristotélico, es entendida como la disciplina que estudia “el ser en cuanto ser” y sus propiedades más fundamentales. En la *Metafísica* Aristóteles declara: “Hay una ciencia que estudia el ser en cuanto ser y lo que le pertenece por sí mismo” (Aristóteles, s.f). Esto significa que no se interesa por un tipo particular de entidad, sino por las condiciones generales que hacen posible que algo sea. La pregunta por el ser abre, entonces, la investigación sobre las categorías últimas, las causas y principios que estructuran la realidad. Este enfoque da nacimiento a un campo que pretende pensar los marcos ontológicos que los sostienen.

En el ámbito filosófico, la ontología se define como el estudio sistemático de las condiciones de existencia, de los modos de ser y de la estructura general de la realidad. La ontología trata de una reflexión sobre qué es lo que puede ser considerado como “real”, y bajo qué criterios se establecen las categorías fundamentales del ser. Según Lowe (2006), la ontología puede definirse como la “ciencia del ser”, cuya tarea primordial, en su vertiente a priori, consiste en explorar el ámbito de la posibilidad metafísica con el fin de establecer qué tipos de entidades podrían existir y, sobre todo, coexistir para conformar un único mundo posible. En este sentido, Lowe sostiene que la tarea ontológica puede dividirse en dos partes: una estrictamente a priori y otra condicionada empíricamente. En sus palabras:

La parte a priori se dedica a explorar el ámbito de la posibilidad metafísica, buscando establecer qué tipos de cosas podrían existir y, lo que es más importante, coexistir para conformar un único mundo posible. La parte condicionada empíricamente busca establecer, sobre la base de la evidencia empírica y a partir de nuestras teorías científicas más exitosas, qué tipos de cosas existen en este mundo real. (Lowe, 2006, pp. 4)

Desde hace siglos han existido diversos tipos de ontologías, entre estas, las materialistas, que afirmarían sobre todo la primacía de la materia sobre cualquier otro aspecto ontológico de la realidad, esto último tiene grandes implicaciones en cómo las diferentes culturas entienden el mundo y se relacionan con este.

El materialismo primigenio, sistematizado por Epicuro a partir de las influencias atomistas de Leucipo y Demócrito, se fundamenta en el axioma ontológico de que nada nace de lo que no existe y nada se disuelve en el no-ser absoluto, pues de lo contrario el universo ya habría perecido por

completo. Bajo esta premisa, se establece que el universo tiene una composición binaria integrada exclusivamente por cuerpos (átomos) y vacío. Los átomos son definidos como entidades indivisibles, sólidas, inmutables y completas que constituyen la base de todos los cuerpos compuestos y garantizan la persistencia de la materia a través de los ciclos de generación y corrupción. (Epicuro, 2012, pp. 27-32) Esta visión inaugura una tradición que concebiría la naturaleza como autosuficiente, sin necesidad de principios espirituales o divinos.

Tiempo después, con la revolución científica, el materialismo adopta una forma mecanicista. Hobbes, en *Leviatán* (1651), desarrolla una ontología materialista en donde todo lo real es cuerpo, es constituido:

Y siendo la vida un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas (artefactos que se mueven a sí mismos por medio de resortes y ruedas como lo hace un reloj) tienen una vida artificial? ¿Qué es en realidad el corazón sino un resorte; y los nervios qué son, sino diversas fibras; y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero tal como el Artífice se lo propuso?. (Hobbes, 1651, pp. 2)

Para Hobbes, incluso los fenómenos mentales, el lenguaje y las instituciones son reducibles a movimientos materiales en el cerebro y a interacciones corporales. Esta postura, bien reconocida como mecanicista, nos reemplaza la causalidad final aristotélica por una causalidad puramente eficiente en donde no hay propósitos ni fines en la naturaleza, solo podemos aspirar a encontrarlo todo en el fondo en términos de mecanismo y sus determinaciones.

Lo interesante de Hobbes es que extiende su ontología materialista a la política. El Estado, para él, es un artefacto mecánico, el cual puede ser pensado como una máquina construida por los hombres para garantizar su supervivencia. Esto conecta la concepción ontológica con la organización social y muestra cómo las visiones del ser impactan directamente la comprensión de la comunidad y el poder. Marx inaugura el materialismo histórico al declarar: “No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia” (Marx & Engels, 1974, p. 26). Con esta frase, Marx rompe con cualquier metafísica idealista y sitúa las condiciones materiales de producción como motor de la historia. Su propuesta entiende que las formas sociales, culturales y políticas no pueden analizarse sin atender a las estructuras materiales que las posibilitan y condicionan. Este giro termina por ampliar el sentido de la metafísica en donde ya no interesa de fondo partir de la

discusión de qué es el ser en abstracto, sino de comprender cómo las relaciones materiales producen y transforman los mundos posibles, dando por supuesto una primacía de lo material por sobre lo demás para llevar consigo la superación de los análisis idealistas de la realidad.

En ese contexto, la propuesta de un materialismo informacional se sitúa dentro de una tradición crítica de la ontología, que asume tanto el carácter estructurante como contingente de las formas de organización de lo real. Esta propuesta busca erigir una nueva metafísica capaz de pensar el mundo como una totalidad relacional compuesta por sistemas informacionales finitos, mediados e históricamente organizados. Dejando en observación esto último, pasemos a hablar directamente del materialismo informacional.

El materialismo informacional, concibe la realidad como compuesta por entidades físicas que interactúan entre ellas para reorganizarse de acuerdo a los flujos informacionales presentes en el universo.

Este materialismo no se reduce a una afirmación fisicalista ingenua según la cual “todo lo que existe es materia”. Esta concepción, que podríamos llamar materialismo fisicalista, es de hecho una tesis refutada al identificar otras constituciones propias de la realidad física que no son directamente materiales, pero no por ello trascendentes. El fisicalismo tiende a identificar lo real con aquello que puede ser constituido, esto haría referencia a partículas, como átomos o fermiones, bosones, etc y a excluir de la ontología todo aquello que no encaje con los modelos explicativos de la física contemporánea. Lo que aquí se quiere decir con “materialismo” no debe tomarse directamente como un tipo de fisicalismo, sino que más bien se debe entender a la materia como categoría filosófica, más que como categoría física.

El materialismo, como categoría filosófica, haría referencia a una tradición de pensamiento que afirma la primacía de las condiciones materiales de existencia frente a las explicaciones idealistas, trascendentes o espiritualistas. Como señala Althusser (1965/1995), el materialismo no es una doctrina sobre los objetos en sí mismos, o al menos no solo eso, sino una posición teórica sobre la relación entre las condiciones de existencia y la producción de sentido. En este sentido, lo material va más allá de lo corpóreo o extenso, y decimos que la importancia de lo material descansa en cómo este puede estructurar las relaciones reales de posibilidad para que algo sea y aparezca como tal, de ahí que también afirmara que las ideologías en sí mismas se tenían que entender como un

ámbito ligado a las condiciones de producción, algo que no se podía pensar de forma definitiva como un ámbito alejado de lo material.

Ahora preguntémonos, ¿por qué la realidad aparte de ser material, tendría que ser informacional?, ¿qué es lo que se gana pensando en términos informacionales?, pero sobre todo, ¿qué entendemos por información? La información es una de esas nociones aparentemente sencillas que, al intentar definir las con precisión, se revelan escurridizas. En la vida cotidiana hablamos de información para referirnos a datos, noticias, mensajes, señales o conocimientos que circulan y que permiten orientar nuestras acciones, pero el significado de información va mucho más allá, penetrando incluso en el campo de las cualidades ontológicas de la realidad. Desde mediados del siglo XX, con los trabajos de Claude Shannon, se volvió habitual asociar la información con su cuantificación: medir la reducción de incertidumbre en un sistema de comunicación, calcular probabilidades de aparición de símbolos y, en general, tratarla como un fenómeno estadístico. Ese enfoque técnico permitió el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y las ciencias de la computación, pero dejó en segundo plano otros aspectos centrales de la información: ¿qué significa que algo informe? ¿qué relación hay entre información, verdad y significado? ¿es lo mismo un flujo de bits que un conocimiento adquirido?

Es justamente en este punto donde aparece la necesidad de un enfoque filosófico de la información. Luciano Floridi (2005) ha insistido en que no basta con las concepciones informacionales situadas en el medir o procesar datos, sino que también sería necesario conceptualizar qué entendemos por información, cuáles son sus dinámicas (cómo se genera, transmite, transforma o pierde), y qué implicaciones ontológicas y éticas acarrea en una sociedad que gira cada vez más en torno a las tecnologías de la información. La información es un concepto casi omnipresente, que admite al menos tres perspectivas analíticas: (i) la información como realidad (patrones de señales físicas, independientes de significado y verdad); (ii) la información sobre la realidad (con contenido semántico y carácter alético); y (iii) la información para la realidad (instrucciones, algoritmos, información genética, etc.). (Hernández Antón, 2013)

Aún queda el debate sobre si estos tipos de información en el fondo son uno mismo, y si por tal razón se puede pensar otros a través de la derivación de uno, o si realmente cada uno estaría sometido a su no-reductibilidad.

La información, vendría a ser así un aspecto ontológico importante presente en varios niveles. Al nivel físico, podemos pensar que la colisión de partículas, la propagación de ondas o los intercambios energéticos constituyen transmisiones de información que reorganizan y actualizan el estado del sistema. En la termodinámica estadística tenemos ejemplos claros: la entropía puede interpretarse como una medida de la información faltante respecto al estado microfísico del sistema.

En el nivel químico, la información se hace patente en el modo en que los átomos se vinculan para constituir estructuras moleculares. Una molécula no puede reducirse a la suma de sus átomos, porque el enlace químico conlleva una codificación de posibilidades y restricciones energéticas que los átomos comunican a través de sus orbitales. La molécula de agua es también otro buen ejemplo: su geometría angular de $104,5^\circ$ emerge de la interacción entre las propiedades de electronegatividad del oxígeno y del hidrógeno, lo que obliga a los átomos a adoptar una configuración estable. Dicha geometría es el resultado de un proceso informacional en el que las estructuras electrónicas transmiten y procesan estados energéticos.

En el nivel biológico, la dimensión informacional aparece de manera aún más explícita. El ácido desoxirribonucleico (ADN) es un sistema de almacenamiento, transmisión y procesamiento de información genética. Cada célula accede a instrucciones codificadas en el genoma que determinan la síntesis de proteínas y, con ello, la reorganización de sus funciones internas. Procesos como la homeostasis muestran cómo los organismos captan y procesan diferencias relevantes en el medio —por ejemplo, un cambio de temperatura— y reconfiguran sus estados internos para mantener la viabilidad.

En el nivel social, los procesos informacionales adquieren una dimensión performativa que reorganiza la estructura misma de las interacciones colectivas. Una comunicación en redes sociales digitales, como Twitter, transforma directamente la topología de las interacciones, modificando la centralidad de los actores, alterando dinámicas de propagación de opiniones y reconfigurando los patrones de influencia. Lo mismo ocurre en redes políticas o de corrupción, la filtración de un contrato vendría a constituir un acontecimiento informacional que modifica los vínculos entre agentes, desencadena procesos judiciales y puede reorganizar instituciones enteras.

Si bien la información aparece como una dimensión transversal en los distintos niveles de la realidad —desde lo físico hasta lo social—, esta ubicuidad no autoriza a sostener que el marco

informativa sea el único desde el cual pueda agotarse su comprensión. Asumir que toda manifestación de lo real puede ser reconducida de manera unívoca a términos informativos sería incurrir en un reduccionismo fuerte, una forma de monismo explicativo que clausurará la diversidad de perspectivas epistémicas, volviendo la propuesta un entramado teórico rígido. El materialismo informativo que aquí se defiende, se compromete forma de reduccionismo moderado.

Este reduccionismo moderado parte de un reconocimiento, siempre abierto a discusión en donde el aspecto informativo desempeña un papel primario en la configuración ontológica de la realidad. Esta primacía establece un piso común desde el cual las demás epistemologías pueden dialogar. En las ciencias sociales, aunque los procesos informativos son constitutivos de las dinámicas colectivas, no explican por sí solos las mediaciones simbólicas, económicas o históricas que configuran la vida social.

¿Cómo podemos explicar entonces cómo la información pasa de ser un eje constitutivo de la realidad ontológica a ser un eje de la realidad que explicaría aspectos como las mediaciones simbólicas?, y cómo podemos reconocer el rol que juega la información en este sentido?, para adentrarnos a estas cuestiones empezamos por poner en la mesa la cuestión sobre los datos.

Si se admite que los datos, una vez fijados en determinadas formas de registro, constituyen información no interpretada —ya sea en forma de señales físicas, símbolos formales o patrones de organización—, surge de inmediato la pregunta por las condiciones bajo las cuales dicha información adquiere significado. Este problema remite, por un lado, a la filosofía de la mente, en la medida en que exige esclarecer los mecanismos mediante los cuales emergen los conceptos que hacen posible la categorización de la realidad; pero, por otro, remite también a la metafísica, en cuanto obliga a considerar la posibilidad de una semantización del ser, esto es, de que lo real, en cuanto tal, pueda devenir portador de significado. El tránsito desde lo meramente diferencial o estructural hacia lo propiamente semántico no es trivial y constituye, de hecho, uno de los problemas centrales en una teoría filosófica de la información. Una vez que los datos se configuran como portadores de significado, se plantea un problema adicional, a saber, el de la atribución de un valor de verdad. La información entonces también debería dar cuenta de su relación con la verdad y, en consecuencia, con el conocimiento.

Si el realismo afirma que la información guarda alguna relación con la manera en que el mundo es, entonces resulta inevitable interrogarse por el vínculo entre información y conocimiento. ¿Es posible concebir estados informacionales que no den lugar a estados epistémicos? ¿Puede un agente sostener una creencia verdadera sin haber sido informado de ella, es decir, sin que haya mediado algún proceso informacional? Estas preguntas invitan a reconsiderar ciertos supuestos de la epistemología tradicional desde la perspectiva de los flujos de información. En este marco, la ciencia puede asimilarse por un lado como un sistema de creencias verdaderas, susceptibles de verificación, abiertas, justificadas, pero también como una práctica orientada a la producción, organización y transformación de información. Si los modelos científicos funcionan como representaciones que intenta ser acertadas de la realidad en cuanto tal, ¿no habría que concebirlos, en último término, como configuraciones informacionales? Y si esto es así, ¿no cabría entender la práctica científica como una actividad esencialmente colectiva, orientada a reorganizar y estabilizar información acerca del mundo? Bajo esta óptica, el conocimiento aparece menos como una entidad estática que como un resultado provisional de procesos informacionales sometidos a criterios normativos de verdad.

La cuestión decisiva para el planteamiento de un materialismo informacional, sin embargo, es de orden ontológico: ¿qué estatuto ontológico tiene la información? Es evidente que no hay información sin representación material de datos; toda instancia informacional parece depender de un soporte físico. Pero ¿significa esto que la información se reduce simplemente a lo físico? Floridi (2005) advierte que la pregunta permanece abierta, ¿debemos pensar la información como una categoría independiente, irreductible tanto a lo material como a lo mental, o más bien como un modo derivado de una de ellas? En caso de admitir su independencia, el desafío consiste en explicar cómo se relaciona con lo físico y con lo mental. En caso contrario, habría que determinar a qué categoría se reduce sin que se pierda su especificidad operativa.

El ejemplo de la piedra Rosetta ilustra esta dificultad que aquí intentamos abordar, los jeroglíficos que contenía, ¿portaban información antes de ser descifrados, incluso cuando no existía intérprete capaz de leerlos? Si respondemos afirmativamente, la información no depende únicamente de un agente cognoscente, sino que se encuentra inscrita en la propia estructura del mundo, aunque latente. Si respondemos negativamente, reducimos la información a un proceso estrictamente mental y semántico. En ambos casos el problema es el mismo; la información aparece como una

interfaz entre el mundo y sus habitantes, en todo caso una cuestión punto de cruce que resiste ser clasificado como puramente natural o puramente mental. (Hernández Antón, 2013)

De esta manera, aunque hemos mostrado cómo la información se manifiesta en niveles físicos, químicos, biológicos y sociales, debemos reconocer que seguimos lejos de una comprensión definitiva de su naturaleza. De momento lo que sí podemos afirmar es que la información se perfila como un concepto ontológicamente problemático, que parece demasiado real para ser mero constructo formal, demasiado estructural para reducirse a materia bruta y demasiado objetivo para agotarse en lo mental. Precisamente aquí radica la riqueza conceptual del posterior desarrollo de este tipo de ontología: en la necesidad de pensar un estatuto propio para aquello que, a la vez, organiza, media y transforma la totalidad de los procesos que conocemos.

En nuestras sociedades contemporáneas, cada vez más mediadas por una creciente presencia de las tecnologías en la vida diaria, estaríamos de acuerdo con afirmar que nuestras tecnologías no hacen otra cosa que ampliar, intensificar y acelerar los flujos informacionales. Internet, las redes sociales, los dispositivos digitales son máquinas de procesar diferencias que, en su escala, transforman sin lugar a duda la memoria, la cognición y la vida colectiva. Esto convierte a la información en un elemento social que guarda una estrecha relación con lo político y lo ético. Más allá de preguntarnos ¿qué es la información? Resultaría aún más relevante pensar en ¿qué hacen las tecnologías de la información con nosotros? y ¿qué tipo de sociedad producen? En el caso latinoamericano, y por supuesto a un nivel global, estas preguntas adquieren una densidad específica en donde las tecnologías informacionales están reconfigurando las formas de organización política, la producción cultural y las estructuras económicas en los diferentes territorios, pero sobre todo es relevante preguntarnos por aquellos marcados por desigualdades históricas. La brecha digital y la captura corporativa de datos se traducen en nuevas asimetrías de poder que afectan directamente a la autonomía social y a la memoria colectiva.

En este sentido, el análisis de Bernard Stiegler (2024) la tecnología, que generalmente se asocia con tecnología electrónica, en realidad debería de concebirse como una extensión del cuerpo y de la memoria. Stiegler habla de la retención primaria, y secundaria para referirse a la percepción inmediata y el recuerdo personal, luego habla de la retención terciaria para referirse a la memoria externalizada en artefactos técnicos, esto incluye desde la escritura y la imprenta hasta el cine y la digitalización. Esto resultaría importante ya que elementos sociales como la cultura o la memoria

histórica presentarían una dependencia causal en cuanto a su conservación histórica en tanto que existen dispositivos como libros, relatos o costumbres en forma de retención terciaria o secundaria que tienen por finalidad posibilitar su existencia a lo largo del tiempo y también devenir en un tipo de retención primaria para poder impactar en la praxis del individuo, a todo este proceso se le conocería como “epifilogénesis”.

Desde el enfoque del materialismo informacional, esta concepción implica reconocer que la técnica no solo conserva información, sino que la produce, la organiza y la transforma activamente. La tecnología aparece así como un modo material de inscripción y transmisión de información que interviene directamente en los procesos mnemotécnicos e identitarios. Si el cuerpo puede entenderse en parte ya como un sistema de procesamiento informacional —capaz de recibir estímulos, generar patrones y producir sentido—, no hay, en este sentido, una ruptura entre lo orgánico y lo técnico, sino una continuidad funcional mediada por flujos de información.

Todas estas reflexiones invitan al desarrollo de una teoría de la información, en donde esta deje de ser un mero recurso instrumental y deba ser pensada como una categoría ontológica central constitutiva de lo humano e incluso previa a este, así como un campo de disputa contemporáneo. En contextos como América Latina, esta problemática adquiere una relevancia particular, dado que los procesos de digitalización pueden operar tanto como herramientas de emancipación cognitiva y reapropiación de la memoria, como dispositivos de control y subordinación histórica.

En efecto, la externalización técnica de la memoria convierte a esta última en un objeto susceptible de administración, manipulación y mercantilización por parte de las estructuras del capitalismo contemporáneo. La memoria, al inscribirse en infraestructuras técnicas controladas por actores económicos y políticos, puede ser y ha sido explotada como recurso estratégico con el fin de orientar el deseo, la atención y la conducta de las masas. Stiegler (2024) advierte que la industrialización de la memoria conlleva el riesgo de una proletarización cognitiva, en la cual los sujetos pierden la capacidad de reapropiarse activamente de su propio saber, quedando reducidos a consumidores pasivos de flujos informacionales.

Si se adopta el marco del materialismo histórico, la tesis central de Marx y Engels es que la historia de las sociedades humanas se encuentra estructurada por contradicciones materiales entre el desarrollo de las fuerzas productivas —que incluyen no solo el trabajo vivo, sino también la técnica y las formas de organización del capital— y las relaciones sociales que regulan su apropiación y

reproducción (La ideología alemana; Marx & Engels, 1974). La potencia explicativa de este enfoque reside en haber mostrado que las transformaciones tecnológicas en el ámbito de la producción reconfiguran el conjunto de la vida social, entre estas, las instituciones políticas, las formas jurídicas, las prácticas culturales y, como desarrollos posteriores —particularmente en Gramsci— pondrán de relieve, los marcos simbólicos a través de los cuales se organiza el consenso y la hegemonía.

El materialismo informacional se inscribe en esta tradición crítica, pero introduce un desplazamiento analítico decisivo, ya que en lugar de situar el núcleo explicativo exclusivamente en las fuerzas productivas orientadas a la apropiación de la naturaleza, pone el foco en los flujos informacionales como un componente material constitutivo de la organización social. Si las fuerzas productivas determinan históricamente los modos de producción, los regímenes informacionales determinan los modos de percepción, interpretación, coordinación social y disputa simbólica de la realidad. A diferencia de las interpretaciones marxistas más ortodoxas, esta posición no se trata de partir de la relevancia de un añadido superestructural; sino que lo que busca es partir de una nueva ontología en donde esta división no se enmarque en este dualismo entre estructuras y superestructuras, sino que aquello que conocíamos como superestructuras en realidad poseen un nivel material específico —no menos importante o menos material que la estructura—, en el que se configuran las condiciones de posibilidad del sentido, del conocimiento y de la acción colectiva.

El devenir histórico puede leerse también como la historia de las tecnologías que median la producción, circulación y control de la información. Cada época se caracteriza por arquitecturas materiales específicas —archivos religiosos, sistemas escriturales, imprenta, medios masivos, infraestructuras digitales— que terminan por delimitar activamente qué puede ser dicho, quién puede decirlo, bajo qué formatos y con qué efectos sociales. Si lo pensamos desde esta posición, también diríamos que los regímenes informacionales no son neutrales al estructurar asimetrías de poder, al organizar diferencialmente el acceso a la memoria, al saber y a la capacidad de intervención simbólica.

Por supuesto vale hacer la aclaración de que el alcance crítico del materialismo informacional no pretende sustituir al análisis marxista, sino extenderlo hacia un dominio que se ha vuelto central en el capitalismo contemporáneo. Así como Marx mostró que la historia moderna es, en gran medida,

la historia de la lucha de clases, puede sostenerse que la historia, y no solo la historia reciente es también la historia de la lucha por los regímenes informacionales.

Este desplazamiento resulta particularmente fecundo para el análisis de contextos latinoamericanos, donde las desigualdades informacionales se superponen y refuerzan las desigualdades económicas y políticas heredadas. En estos contextos, los regímenes informacionales globales tienden a reproducir formas de dependencia estructural, limitando la capacidad de producción autónoma de sentido y memoria colectiva. El materialismo informacional permitiría, así, dar cuenta de fenómenos que el materialismo histórico clásico no llegó a anticipar plenamente como la centralidad del control de datos, la mercantilización de la atención, la captura algorítmica del deseo y la reconfiguración de la hegemonía en entornos digitales.

El fetichismo de la mercancía, en su acepción clásica marxista, describe el proceso por el cual las relaciones sociales de producción se transmutan en propiedades naturales e intrínsecas de los objetos, consolidando la producción de plusvalor como el núcleo de la actividad económica. En el paradigma contemporáneo del capitalismo informacional, este hechizo se desplaza hacia la información y los datos, presentándolos como entidades neutras y autoexplicativas que poseen valor por sí mismas. Esta reificación de la información oculta que la tecnología está estrechamente vinculada al trabajo, a las metas de la estructura social y a la acumulación de capital especulativo. Como advierte Ramos-Martín (2022), esta dinámica se fundamenta en una concepción informacional-tecnologicista de las relaciones de producción, priorizando el procesamiento y conversión de datos como el motor principal de la valorización y la toma de decisiones basada en el riesgo-beneficio.

La pretendida y supuesta inmaterialidad de la economía digital es, en realidad, un mito que enmascara una materialidad técnica subyacente compuesta por infraestructuras físicas, hardware y flujos de señales que determinan las relaciones de posibilidad de lo real. Al amparo de este mito, se produce una invisibilización del hardware a través del software, donde las interfaces operan como velos que ocultan los mecanismos de control físico y los protocolos de red que sustentan la infoesfera. (Reichert & Richterich, 2015)

El despliegue de estas tecnologías en el Sur Global reproduce un patrón de poder mundial basado en la colonialidad (Quijano, 2014), donde la clasificación social de la población se articula ahora a

través del extractivismo de datos. (Ramos-Martín, 2022) El llamado “colonialismo de datos” amalgama las prácticas depredadoras del colonialismo histórico con métodos abstractos de cuantificación computacional, operando sobre cada punto de conexión a las infraestructuras globales para expropiar valor de la vida cotidiana. Esta dinámica conlleva una rápida erosión de la soberanía del Estado soberano y de la democracia, concentrando el poder de monitoreo y predicción del comportamiento en un pequeño número de actores corporativos transnacionales que operan bajo leyes extranjeras (Ávila Pinto, 2018), de ahí que la dependencia absoluta de infraestructura básica, software y hardware provistos por el Norte Global asegure la persistencia de un modelo de desarrollo reflejo que anula la autonomía tecnológica y consolida la transferencia de valor hacia los centros de poder. (Sabato, 2011)

En América Latina, este fetichismo de la información se articula con una historia larga de colonialidad. Quijano (2014) mostró que la raza fue el principio organizador de la división internacional del trabajo y de la producción de subjetividades. Esa clasificación social naturalizada fue, en su tiempo, una forma originaria de fetichismo en donde identidades como indio o negro fueron presentadas como datos biológicos, invisibilizando que eran en realidad categorías socio-políticas de dominación. Del mismo modo, hoy los algoritmos y sistemas de datos tienen la potestad de clasificar poblaciones y territorios bajo categorías aparentemente neutras —en el fondo mitos inter-computacionales (Harari, 2024)— para la toma de decisiones, pero que reproducen jerarquías y prejuicios históricos en donde el riesgo crediticio, criminalidad, productividad, consumo son ahora variables omnipresentes para la propia política social. Lo que antes fue la racialización de la fuerza de trabajo y una discriminación en base a las normatividades imperantes, hoy es la dataficación de la vida social, en ambos casos como técnica de administración y subordinación.

América Latina siempre ha estado atravesada por dependencias estructurales, primero, la explotación de trabajo esclavo y servil; luego, la subordinación tecnológica y el poco desarrollo industrial, hoy, la captura de datos y plataformas digitales, y con esto la soberanía de los estados del Sur Global. En todos los casos, el patrón de poder ha sido el mismo: la expropiación de recursos (naturales, humanos, informacionales) a través de dispositivos que los presentan como neutros y naturales. La colonialidad del poder descrita por Quijano (2014) es inseparable del capitalismo informacional, ya que ambos se sostienen en procesos de mistificación, como dice Marx, que hacen

aparecer relaciones de dominación como propiedades inherentes de mercancías, tecnologías o datos.

Todo esto, nos lleva a señalar algunos problemas presentes en la región:

1. La dependencia tecnológica en América Latina implica que los regímenes informacionales se encuentran externalizados y monopolizados por corporaciones globales. Plataformas como Google, Amazon o Meta configuran las condiciones de posibilidad de la vida digital en la región; estas corporaciones serían quienes mayormente deciden qué puede circular, bajo qué criterios y con qué valor de verdad se legitima la información sin que dichas decisiones tengan en consideración real en términos políticos lo que podrían preferir los estados externos, sobre todo aquellos ubicados en las periferias.

El capitalismo de plataformas surge como una respuesta estratégica a la larga caída de la rentabilidad en el sector manufacturero desde los años 70, consolidando a los datos como la nueva materia prima fundamental para el crecimiento económico. Nick Srnicek (2017) define a las plataformas como infraestructuras digitales que permiten la interacción entre dos o más grupos de usuarios (como clientes, anunciantes, proveedores de servicios y productores), posicionándose como intermediarios que extraen, analizan y utilizan datos de todas las actividades que ocurren en su entorno. A diferencia de los modelos de negocio tradicionales, la plataforma actúa como el terreno mismo sobre el cual operan los usuarios, lo que le otorga un acceso privilegiado para registrar sus comportamientos y procesos.

2. El extractivismo de datos constituye una nueva forma de colonialismo, en este escenario actual los datos generados por poblaciones, instituciones y ecosistemas digitales de la región son capturados, procesados y monetizados en los centros corporativos del Norte. Como sostienen Mejías y Couldry (2019), el colonialismo de datos articula las prácticas extractivas depredadoras propias del colonialismo histórico con los métodos abstractos de cuantificación característicos de la computación contemporánea, dando lugar a una forma de apropiación que ya no se dirige prioritariamente a territorios o recursos naturales, sino a la vida social misma.

En este régimen, la información adquiere el estatuto de recurso primario, comparable —en términos estructurales— a materias como el oro, el caucho o el petróleo en etapas previas del capitalismo colonial. Sin embargo, a diferencia de esos recursos habría que decir que los datos no preexisten como objetos naturales disponibles y distribuidos sobre el territorio, estos recursos digitales deben ser producidos mediante la reorganización y la captura de los detalles de la vida cotidiana en flujos capturables. Las plataformas digitales, los dispositivos de rastreo y las infraestructuras algorítmicas harían una recolección que posteriormente tendría el potencial de configurar activamente las condiciones bajo las cuales la experiencia social se vuelve legible, medible y, por tanto, explotable.

Cuanto más usuarios utilizan una plataforma, más valiosa se vuelve para el resto, lo que genera una tendencia natural hacia la monopolización. Para maximizar este crecimiento, las plataformas utilizan la subvención cruzada, reduciendo o eliminando el precio de un servicio (como el correo gratuito o redes sociales) para atraer usuarios masivamente, mientras recuperan las ganancias a través de otro brazo del negocio, generalmente la publicidad o el cobro de rentas por servicios de infraestructura. Srnicek (2017) identifica cinco tipos principales de plataformas en el ecosistema actual: las de publicidad (Google, Facebook), las de nube (AWS, Salesforce), las industriales (GE, Siemens), las de producto (Rolls Royce, Spotify) y las austeras o lean (Uber, Airbnb). Las plataformas de nube son especialmente críticas, ya que rentan el hardware y software necesario para que otros negocios operen, convirtiéndose en una especie de utilidad básica para la economía digital. Por su parte, las plataformas industriales buscan optimizar los procesos de producción mediante la conexión de sensores y algoritmos, con el fin de reducir costos y tiempos de inactividad.

La competencia entre estos gigantes impulsa una convergencia de mercados, donde empresas con distintos puntos de partida terminan invadiendo los mismos territorios de datos (como la salud, el transporte o los pagos digitales). Esto provoca que las plataformas tiendan al cercamiento (enclosure) de sus ecosistemas, creando silos cerrados donde el usuario es retenido y la portabilidad de datos es limitada para evitar que la información beneficie a los competidores. Según Srnicek, este fenómeno marcaría una extrema concentración de la infraestructura social en manos de unos pocos actores monopolísticos que extraen rentas de cada interacción digital

Bajo esta lógica, los sujetos aparecen formalmente como agentes libres que participan voluntariamente en entornos digitales, cuando en realidad se insertan en relaciones de datos de principio asimétricas. El consumo, la comunicación, la expresión emocional y la interacción social se convierten en fuentes continuas de generación de datos que, por su carácter móvil, agregable, permiten la extracción de valor a escalas inéditas. Por si fuese poco, posteriormente este proceso monetiza comportamientos ya existentes, que terminan por producir activamente nuevas disposiciones afectivas y cognitivas, orientadas a maximizar la generación de información explotable. El plusvalor informacional del que estaríamos hablando contribuye a modelar, estabilizar y retroalimentar los ciclos algorítmicos de valorización.

Al igual que el colonialismo histórico naturalizó la apropiación de territorios y cuerpos bajo la retórica del progreso y la civilización, el colonialismo de datos naturaliza la captura de la vida social bajo la promesa de conectividad, eficiencia y personalización. La ficción ideológica de que los datos son un subproducto inevitable de la vida moderna oculta las relaciones sociales y técnicas que hacen posible su extracción, así como las inminentes desigualdades en la distribución de sus beneficios y costos.

3. El capitalismo informacional reproduce las jerarquías raciales y sociales propias de la colonialidad del poder. Si en la modernidad colonial la raza o el sexo legitimaban la división del trabajo, hoy la clasificación algorítmica cumple un papel análogo en donde se categoriza poblaciones bajo criterios aparentemente técnicos que refuerzan exclusiones históricas.

Lo que el pensamiento latinoamericano sobre ciencia, tecnología y desarrollo permite advertir — tal como se articula en la obra compilada por Sabato (2011)— es que la dependencia se juega únicamente en el acceso desigual a recursos técnicos y a la vez en la posibilidad estructural de intervenir sobre los sistemas que organizan la producción social de sentido. Los regímenes informacionales contemporáneos pueden entenderse como una prolongación específica de las estructuras de dependencia que el pensamiento latinoamericano identificó en el campo científico-tecnológico. Allí donde antes la subordinación operaba mediante la importación de tecnologías,

estándares productivos o modelos de planificación, hoy se expresa en la externalización de los sistemas que median la producción, organización y validación de la información. Esta externalización constituye una forma avanzada de control material que incide directamente en la capacidad de las sociedades periféricas para producir conocimiento situado, coordinar acción colectiva y disputar el sentido de lo social.

Retomando la noción del materialismo informacional, diríamos que esta adquiere una relevancia particular desde América Latina en donde desde esta invitación a pensar la información como una dimensión material —y no meramente simbólica o comunicativa— permite reconocer que los flujos de datos, los algoritmos y las plataformas cumplen hoy un papel estructurante análogo al que desempeñaron otras fuerzas productivas en etapas anteriores del capitalismo.

Este desplazamiento conceptual nos obliga a radicalizar el plano de interrogación, ya que si la dependencia informacional constituye una rearticulación contemporánea de formas históricas de subordinación como hemos venido sugiriendo, ¿bajo qué condiciones puede hablarse de una auténtica descolonización de los regímenes informacionales o plenamente simbólicos? ¿Es suficiente una reapropiación técnica de infraestructuras digitales, o resulta necesario intervenir en los supuestos ontológicos que naturalizan a la información como entidad neutra, abstracta y universalmente intercambiable? ¿Qué epistemologías quedan excluidas cuando la información es definida exclusivamente bajo criterios de eficiencia computacional, cuantificación y optimización algorítmica? La descolonización informacional que nos aguarda de en este horizonte, orientada bajo el materialismo informacional opera como una categoría analítica que permitiría pensar el mundo desde coordenadas contemporáneas, pero también como un dispositivo crítico orientado a desnaturalizar las arquitecturas técnicas y simbólicas que organizan la experiencia social contemporánea. Pensar desde América Latina implica, entonces, interrogar la posibilidad de una soberanía cognitiva en donde se contemple ir mucho más allá de la mera internalización de tecnologías externas, buscando la reconfiguración de los regímenes informacionales mismos, de modo tal que no reproduzcan la pretensión de universalidad, neutralidad y totalidad propia del capitalismo informacional global.

Pensar la tecnología desde América Latina exige, en primer lugar, situar a la ciencia como su condición de posibilidad epistemológica. No en el sentido ingenuo de una secuencia lineal que conduciría automáticamente del conocimiento teórico a la aplicación técnica, sino como el espacio

en el que se definen los marcos conceptuales, los criterios de inteligibilidad y los procedimientos de validación que hacen posible cualquier intervención tecnológica significativa sobre la realidad. En el desarrollo de Bunge (2011) sobre la filosofía de la investigación científica en los países en desarrollo, se nos habla del por qué la ciencia no puede reducirse, en contextos periféricos, a una práctica académica autorreferencial ni a la mera reproducción de agendas definidas en los centros hegemónicos, puesto que la investigación científica debe orientarse estratégicamente hacia la resolución de problemas estructurales que atraviesan a las sociedades dependientes, como una exigencia racional derivada de la inserción histórica y material de la ciencia misma.

Lejos de implicar, como comúnmente se cree, una renuncia a la autonomía epistemológica este llamado, presupone un compromiso explícito con un realismo científico según el cual el mundo posee estructuras que pueden ser conocidas, modelizadas y eventualmente transformadas mediante prácticas racionales. En este punto, Bunge se distancia tanto de una concepción puramente instrumental de la ciencia como de las posiciones relativistas que diluyen la noción de verdad en una pluralidad irreductible de discursos. Para los países en desarrollo, sostiene, abandonar el ideal de objetividad equivale a abdicar de una de las pocas herramientas capaces de disputar la dependencia estructural que atraviesa las relaciones de dominación en pleno siglo XXI: la producción de conocimiento confiable sobre la realidad natural, social y técnica en la que se inscribe el subdesarrollo aunque también sin los ánimos infundados de la ciencia eurocéntrica en su pasado de desmeritar y deslegitimar otro tipo de conocimientos.

Ahora bien, reconocer este compromiso con la aspiración de objetividad no equivale a sostener una concepción ingenua de la neutralidad científica. Gregorio Klimovsky (2011) y Thomas Moro Simpson (2011) coinciden en señalar que la ciencia está inevitablemente atravesada por condicionamientos sociales, institucionales e ideológicos, particularmente en lo que respecta a la selección de problemas, la asignación de recursos y los usos sociales del conocimiento. Sin embargo, subrayan con igual énfasis que estos condicionamientos no anulan la posibilidad de distinguir entre teorías mejor o peor justificadas, entre explicaciones más o menos adecuadas a la evidencia disponible. Confundir la no neutralidad social de la ciencia con la negación de su objetividad epistemológica conduce a una forma de irracionalismo que, lejos de ser combativo con los problemas de la modernidad y las subordinaciones históricas, los refuerza al privar a las sociedades de criterios racionales para evaluar el conocimiento y entrar en la disputa.

Este punto es particularmente relevante para una formulación consistente del materialismo informacional. Si se acepta que las tecnologías contemporáneas —especialmente las informacionales— participan en la reorganización de la vida social y en la reproducción de relaciones de dominación, ello no autoriza a concebir la ciencia y la tecnología como meros dispositivos de control ni a promover una retirada del campo técnico bajo la sospecha de que todo conocimiento estaría irremediabilmente colonizado. Tal posición, aunque animada por una intención crítica, corre el riesgo de desembocar en una impotencia política y epistemológica. Renunciar a los criterios de racionalidad, verdad y objetividad, o cuanto menos, a su posibilidad equivale a dejar intactos —e incluso fortalecidos— los dispositivos técnicos que se pretende cuestionar.

Desde esta perspectiva, el materialismo informacional debe evitar aquellos dos extremos igualmente problemáticos, en donde por un lado, los proyectos de emancipación social derivan en una confianza tecnocrática que naturaliza la tecnología como solución automática a los problemas del desarrollo; y por otro, una crítica que reduce la ciencia y la tecnología a pura ideología materializada, clausurando cualquier posibilidad de apropiación. La proyección consistirá pues, en sostener una posición intermedia, pero no equidistante, en donde sea una crítica inmanente que reconozca la materialidad de los dispositivos informacionales permitiendo su inscripción en las relaciones de poder y su papel en la producción de subjetividad para disputar el sentido.

Esta aceptación de la disputa tecnológica constituye, en rigor, una condición a priori para cualquier proyecto no solo crítico sino realmente emancipativo en términos materiales en la región. Solo entrando en el campo de la ciencia y la tecnología —con criterios racionales, con compromiso epistemológico y con conciencia de sus condicionamientos sociales— es posible pensar una reconfiguración de los regímenes informacionales que hoy sostienen la dependencia.

Ya desde hace tiempo esta cuestión había sido aclarada por Marx (1857–1858/2007), el conocimiento científico se incorpora materialmente al capital fijo y opera como cristalización histórica del intelecto social (general intellect). Esta objetivación convierte a la ciencia en una condición material de la producción, separada de los productores y apropiada por el capital como potencia autónoma. Pero Marx no critica la ciencia en sí, sino su forma histórica de apropiación. El dominio capitalista se ejerce mediante la expropiación del conocimiento social acumulado, que se enfrenta a los productores como una potencia extraña. Sin embargo, esta misma centralidad de

la ciencia revela una contradicción estructural en donde el capital depende crecientemente de capacidades cognitivas colectivas que no puede producir ni medir plenamente bajo la lógica del tiempo de trabajo, para finalmente hacer hincapié en que la ciencia aparece simultáneamente como instrumento de dominación y como condición material de su superación.

Por ello, desde una herencia marxista, la ciencia no puede ser rechazada, muchos menos moralizada, pensar un materialismo informacional implica asumir que la disputa por la información la cual a día de hoy se trata de una disputa por las condiciones materiales de la historia misma. La ciencia constituye el terreno estratégico donde se decide si el intelecto social continúa subordinado a la valorización del capital o se reorganiza en función de la reproducción ampliada de la vida.

El análisis del cambio tecnológico en economías dependientes, parte de una crítica a las teorías convencionales de la innovación, las cuales presuponen condiciones estructurales que no se verifican en los países periféricos en donde el cambio tecnológico es más bien un fenómeno predominantemente exógeno, asociado a la importación de tecnologías diseñadas para responder a las necesidades productivas de las economías centrales (Monza, 2011). Dichas asimetrías terminarían por producir y reproducir una incorporación tecnológica desarticulada, caracterizada por la discontinuidad, la dependencia de proveedores externos y la escasa apropiación local del conocimiento incorporado en los artefactos.

Frente a este escenario, la cuestión decisiva no debería relegarse meramente a la prioridad de la transferencia tecnológica en sí misma, sino la capacidad de adaptación, ya que sin esta la modernización tecnológica tiende a profundizar la heterogeneidad estructural y a reforzar la subordinación, en lugar de generar procesos de desarrollo autónomo.

Este énfasis en la adaptación se articula directamente con la concepción estratégica de la ciencia y la tecnología desarrollada por Jorge A. Sabato y Natalio Botana (2011) en su análisis del desarrollo futuro de América Latina, sostienen que las políticas tecnológicas fragmentarias, coyunturales o puramente reactivas resultan incapaces de modificar las trayectorias dependientes, pues, la planificación implicaría la definición explícita de objetivos nacionales y regionales, la coordinación entre el Estado, el aparato productivo, el sistema científico, y la construcción de capacidades institucionales estables. En ausencia de esta articulación, la transferencia tecnológica reproduce la dependencia al no generar procesos sostenidos de aprendizaje ni acumulación de conocimiento propio.

Esta línea argumental coincide al introducir una concepción renovada de la planificación científica y tecnológica, centrada en la construcción de condiciones endógenas para el desarrollo. Sagasti (2011) cuestiona los modelos clásicos de planificación centralizada, rígidos y lineales, que suponen un control total del proceso tecnológico y desconocen la incertidumbre inherente al cambio científico. En su lugar, propone un enfoque de planificación flexible y adaptativa, capaz de aprender de la experiencia y de ajustarse a contextos cambiantes. Para Sagasti, el núcleo del problema reside en crear las condiciones sociales que permitan generar, seleccionar y transformar tecnologías de manera autónoma. Estas condiciones endógenas incluyen la formación de recursos humanos, la estabilidad de las instituciones científicas, la capacidad de evaluación tecnológica y la articulación efectiva entre investigación, producción y necesidades sociales. Sin este entramado, cualquier política tecnológica se vuelve frágil y dependiente de decisiones externas.

Es precisamente desde esta herencia teórica que puede comprenderse el caso chileno de Cybersyn durante el gobierno de Salvador Allende como algo más que un experimento técnico aislado. El proyecto de cibernética aplicado a la gestión económica nacional representó un esfuerzo explícito por disputar el control de los flujos informacionales que organizan la producción, anticipando — en condiciones históricas concretas— una concepción materialista de la información como infraestructura estratégica del poder social. La desarticulación de Cybersyn tras el golpe militar es un ejemplo del cómo históricamente se nos dejó con la interrupción violenta de un horizonte epistémico en el que América Latina comenzaba a pensarse como productora de regímenes informacionales propios. La represión que siguió a los golpes en la región clausuró también la posibilidad de disputar el sentido mismo de la tecnología, reinstalando una dependencia informacional funcional a la reconfiguración neoliberal posterior.

Lo que está en juego con la dependencia informacional toca la manera en que una sociedad hace existir sus problemas. En el presente, la vida social no ingresa a la esfera pública tal cual es, puesto que entra ya mediada por mecanismos de registro que convierten fragmentos de experiencia en unidades computables que definen umbrales de visibilidad con una gran influencia en la realidad social.

Finalmente, si se toma en serio la pretensión ontológica del materialismo informacional, entonces el problema de la información antes de agotarse en el análisis de plataformas, datos o circulación simbólica, debe ser pensada como un rasgo constitutivo de la realidad material misma, es decir,

como una dimensión que estructura las interacciones físicas, químicas, biológicas y, solo posteriormente, sociales. El mundo, en su dinámica más básica, se organiza mediante diferencias, restricciones y transmisiones materiales que pueden describirse informacionalmente sin reducirse por ello a meros signos o representaciones.

En tanto que la información aparece como una propiedad relacional de los sistemas materiales, decimos que por eso es aquello que regula qué estados son posibles, cuáles son estables, cuáles se transforman y bajo qué condiciones. Esta intuición obliga a reformular las cuestiones clásicas de la metafísica materialista ¿qué significa que algo sea? ¿Basta con afirmar su extensión, su masa o su energía, o es necesario incluir también las estructuras de organización que canalizan sus transformaciones? Si dos sistemas poseen la misma composición material pero difieren radicalmente en su organización, ¿no estamos, de hecho, frente a realidades distintas?

Si la información estructura las condiciones de posibilidad de los estados materiales, entonces debe ser tratada como una dimensión constitutiva de la realidad y no como un fenómeno derivado de prácticas semióticas o de mediación simbólica; y en tanto dimensión constitutiva de la realidad, esta relectura debe pretender superar la aspiración por convertir la historia en una secuencia necesaria gobernada por leyes invariables y a reducir la complejidad social a una función directa de los modos de producción. La aspiración se engendraría, más bien, de una actualización ontológica que reconoce que las formas sociales están materialmente condicionadas por configuraciones que operan a un nivel distinto del puramente económico, sin por ello abandonar la crítica a las relaciones de dominación que atraviesan la producción y apropiación de lo material.

El materialismo informacional se define explícitamente como una propuesta metafísica y no como una teoría científica en sentido estricto. Su objetivo no es ofrecer modelos predictivos ni leyes empíricas, sino construir un marco conceptual capaz de articular discusiones ontológicas, técnicas y sociales bajo una noción ampliada de materialidad. La información funciona aquí como categoría organizadora que permite pensar la continuidad entre los niveles físico, biológico y social sin reducirlos a una base sustancial común en términos epistémicos, pues se reconoce que este marco tiene sus necesarias limitaciones. Esta orientación abre interrogantes fundamentales ¿qué implica abandonar la primacía ontológica de la sustancia en favor de una ontología de configuraciones?, ¿cómo se redefine la noción de causalidad cuando la organización adquiere un papel estructurante?,

¿qué se gana y qué se pierde cuando el ser deja de pensarse como cosa y pasa a pensarse como sistema organizado?

Estas preguntas tienen consecuencias directas para la comprensión del poder. Si la realidad está estructurada por regímenes de organización, entonces el poder no se limita a actuar sobre entidades preconstituidas, sino que interviene en la configuración misma de lo real, modulando los marcos dentro de los cuales ciertos estados, prácticas y formas de vida se vuelven posibles. La ontología informacional permite analizar el poder como una fuerza organizativa que opera materialmente, afectando la distribución de capacidades, la producción de sentido y la coordinación social. Esta lectura y su posterior desarrollo, esperamos que resulte especialmente relevante en contextos marcados por dependencias estructurales, donde la externalización de los regímenes informacionales redefine las condiciones de autonomía social y política.

El desarrollo de una ontología informacional exige, por tanto, sostener un programa de investigación abierto: ¿qué configuraciones materiales sostienen la dependencia colonial?, ¿qué regímenes informacionales hacen posible su reproducción?, ¿bajo qué condiciones puede pensarse una reorganización de lo real que habilite formas alternativas de vida social? El materialismo informacional se propone, así, como una herramienta crítica para pensar estas preguntas sin reducirlas ni a una metafísica abstracta ni a un análisis puramente sociológico, manteniendo abierta la tensión entre ontología, historia y política.

Referencias:

Althusser, L. (1970). *Ideology and ideological state apparatuses*. Marxists Internet Archive. <https://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1970/ideology.htm>

Aristóteles. (s. f.). *Metafísica*. Philosophia.

<https://www.philosophia.cl/biblioteca/aristoteles/metafisica.pdf>

Ávila Pinto, R. (2018). *¿Soberanía digital o colonialismo digital? Nuevas tensiones alrededor de la privacidad, la seguridad y las políticas nacionales*.

<https://share.google/SXU6fsCvxbZnkYATS>

Bunge, M. (2011). *Filosofía de la investigación científica de los países en desarrollo*. En J. A. Sabato (Ed.), *El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia* (pp. 75–88). Ediciones Biblioteca Nacional. (Trabajo original publicado en 1972).

Epicuro. (2012). *Obras completas* (J. Vara, Trad.; 9.^a ed.). Ediciones Cátedra.

https://proletarios.org/books/Epicuro-Obras_completas.pdf

Floridi, L. (2005). *Por una filosofía de la información*. *Revista de Filosofía*, 30(2), 35–54.

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2262425>

Harari, Y. N. (2024). *Nexus*. Penguin Random House.

Hernández Antón, I. (2013). *Floridi: información y filosofía*. *Thémata. Revista de Filosofía*, (47), 247–266.

<https://share.google/OZ6A6Ewz0RAhU2KyU>

Hobbes, T. (1651/2010). *Leviatán*. Universidad de la Sierra Sur.

<https://www.suneo.mx/literatura/subidas/Thomas%20Hobbes%20Leviatan.pdf>

Klimovsky, G. (2011). *Ciencia e ideología*. En J. A. Sabato (Ed.), *El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia* (pp. 39–62).

Ediciones Biblioteca Nacional.

Lowe, E. J. (2006). *A four-category ontology*. Preterhuman.

https://cdn.preterhuman.net/texts/thought_and_writing/philosophy/four%20category%20ontology.pdf

Marx, K. (2007). *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse), 1857–1858* (Vol. 1; J. Aricó, M. Murmis & P. Scaron, Eds.; P. Scaron, Trad.). Siglo XXI Editores.

https://proletarios.org/books/Grundrisse_tomo_1.pdf

Marx, K., & Engels, F. (1974). *La ideología alemana: Crítica de la novísima filosofía alemana en las personas de sus representantes Feuerbach, B. Bauer y Stirner, y del socialismo alemán en las de sus diferentes profetas* (W. Roces, Trad.; 5.ª ed.). Ediciones Pueblos Unidos; Ediciones Grijalbo.

https://proletarios.org/books/Marx-Ideologia_alemana.pdf

Mejías, U. A., & Couldry, N. (2019). *Colonialismo de datos: Repensando la relación de los datos masivos con el sujeto contemporáneo*. *Virtualis*, 10(19).

<https://www.revistavirtualis.mx/index.php/virtualis/article/view/289/301>

Monza, A. (2011). *La teoría del cambio tecnológico y las economías dependientes*. En J. A. Sabato (Ed.), *El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia* (pp. 171–194). Ediciones Biblioteca Nacional.

Quijano, A. (2014). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En Cuestiones y horizontes: De la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder* (pp. xx–xx). CLACSO.

<https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf>

Ramos-Martín, J. (2022). *Capitalismo informacional desde el Sur: Fetichismo de la información y materialidades de la colonialidad de los datos*. *Estudios de la Paz y el Conflicto, Revista Latinoamericana*, 3(6), 58–68.

<https://doi.org/10.5377/rlpc.v3i6.14051>

Reichert, R., & Richterich, A. (2015). *Introduction: Digital materialism*. *Digital Culture & Society*, 1(1).

<https://doi.org/10.14361/dcs-2015-0102>

Ruiz Sánchez, J. C. (2024). *Memoria y tecnología en la filosofía de Bernard Stiegler*. *Cinta de Moebio*, (80), 109–118.

<https://doi.org/10.4067/S0717-554X2024000200109>

Sabato, J. A. (Ed.). (2011). *El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia*. Biblioteca Nacional, Colección PLACTED.

Sabato, J. A., & Botana, N. (2011). *La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de América Latina*. En J. A. Sabato (Ed.), *El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia* (pp. 215–233). Ediciones Biblioteca Nacional.

Sagasti, F. R. (2011). *Hacia un nuevo enfoque para la planificación científica y tecnológica*. En J. A. Sabato (Ed.), *El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia* (pp. 415–432). Ediciones Biblioteca Nacional.

Simpson, T. M. (2011). *Irracionalidad, ideología y objetividad*. En J. A. Sabato (Ed.), *El pensamiento latinoamericano en la problemática ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia* (pp. 63–74). Ediciones Biblioteca Nacional.

Srnicek, N. (2017). *Platform capitalism*. Polity Press.